

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUZA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. Ильясов Азизбек Бахтиярович	ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....	100
18. Иноятова Нодира Миранваровна. Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна	ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....	108
19. Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна	ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	113
20. Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна	ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....	118
21. Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна	РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....	126
22. Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна	МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....	135
23. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна	ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....	144
24. Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич	СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....	149
25. Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич	СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....	156
26. Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович	КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....	166
27. Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна	ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....	173
28. Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....	184
29. Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна	ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....	192
30. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна	РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....	197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК.618.36:618.3-06.

Ким Ен – Дин
 Республиканский специализированный
 научно – практический медицинский центр
 Акушерства и Гинекологии
 Ташкент, Узбекистан
Ткаченко Руслан Афанасьевич
 НМАПО им. П.Л. Шурика
 Киев, Украина

СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

For citation: En - Din Kim, Ruslan Tkachenko, Infusion and transfusion therapy strategies for massive postpartum hemorrhage, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 149-155

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8309911>

АННОТАЦИЯ

Проведено проспективное двойное слепое рандомизированное контролируемое клиническое исследование у 115 рожениц и родильниц I -я группа - 57, II – 58, при акушерских операциях по поводу вставания плаценты в сроке гестации 37 – 38 нед. Риск анестезии по ASA II ст. В качестве анестезиологического пособия, в группах применяли спинальную анестезию на уровне L II - L IV, с использованием 0,5% раствора лонгокаин хеви, в качестве адьюванта Кванадекс 10 мкг. В качестве преинфузии в I – II гр. вводили кристаллоидный раствор 15 – 20 мл/кг, во II – III гр. вводили сбалансированный полиэлектролитный гиперосмолярный кристаллоидный раствор Реосорбилакт 10 - 15 мл/кг. На этапах операции дополнительно вводили кристаллоиды и компоненты крови. Оценивали центральную гемодинамику, КЩС, электролиты крови, лактат, глюкозу и гематокрит изучали на газоанализаторе “BGA -103” Wondfo (Rain Sen Da). Прогормон мозгового натрий уретического пептида (NT-proBNP), Цистатин С, белок S – 100β определяли на иммунофлюорисцентном анализаторе Finicare™ FIA MeterPlus/FS 113 (Wonfo). Новорожденных оценивали по шкале Апгар и белку S – 100β Finicare™ FIA MeterPlus/FS 113 (Wonfo). Функцию почек оценивали по мочеvine, креатинину в сыворотке крови, скорости клубочковой фильтрации (Цистатин С) и микроальбумину Finicare™ FIA MeterPlus/FS 113 (Wonfo). Систему гемостаза изучали на оптическом коагулометре OCG - 102 (Wonfo) (Point – of - care - testing).

Ключевые слова: кровотечение, Кванадекс, Реосорбилакт, КЩС, Прогормон мозгового натрий уретического пептида (NT-proBNP), Цистатин С, белок S – 100β, микроальбумин, АРТТ.

Kim Yong-Din
 Respublika akusherlik va ginekologiya ixtisoslashgan
 ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
 Toshkent, O‘zbekiston
Tkachenko Ruslan Afanasyevich
 P.L. Shupik nomidagi Diplomdan keyingi ta'lim
 milliy tibbiyot akademiyasi
 Kiyev, Ukraina

TUG‘RUQDAN KEYINGI O‘TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI

ANNOTATSIYA

Homiladorlikning 37–38 hafta muddatida yo‘ldoshning o‘sib kirishi yuzasidan akusherlik amaliyotlarida, 115 ta tug‘ruqdagi va tug‘ib bo‘lgan ayollarda prospektiv ikki tomondan yopiq randomlashtirilgan nazorat qilinadigan klinik tadqiqot o‘tkazildi, I-guruh – 57 ta, II-guruh – 58 ta. Anesteziya xavfi ASA bo‘yicha II darajali. Anesteziologik yordam sifatida, guruhlarda LII–LIV darajada spinal anesteziya qo‘llangan, 0,5%

Longokain Xevi eritmasidan foydalanilgan, ad'yuvant sifatida Kvanadeks 10 mkg ishlatilgan. Preinfuziya sifatida I guruhda Reosorbilaktning 15–20 ml/kg kristalloid eritmasi, II guruhda 10–15 ml/kg balanslashtirilgan polielektrolitli giperosmolyar kristalloid eritmasi kiritilgan. Amaliyot bosqichlari davomida kristalloidlar va qon komponentlari qo'shimcha kiritilgan. Bunda markaziy gemodinamika o'rganilgan, KIH, qon elektrolitlari, laktat, glyukoza va gematokrit "BGA-103" Wondfo (Rain Sen Da) gazoanalizatorida o'rganilgan. Miya natriyuretik peptid progormoni (NT-proBNP), Sistatin S, S100β oqsili Finicare™ FIA Meter Plus FS 113 (Wonfo) immunofluoresentli analizatorida aniqlangan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar Apgar shkalasi bo'yicha va S100β oqsili bo'yicha Finicare™ FIA Meter Plus FS 113 (Wonfo) da baholangan. Buyrakning funktsiyasi qon zarbididagi mochevina, kreatinin, tugunchalarda fil'trlash tezligi (TSistatin S) va mikroalbumin bo'yicha Finicare™ FIA Meter Plus FS 113 (Wonfo) da o'lchanib baholangan. Gemostaz tizimi OCG-102 (Wonfo) optik koagulometrda o'rganilgan (Point-of-care Testing).

Kalit so'zlar: qon ketishi, Kvanadeks, Reosorbilakt, KIH, Miya natriyuretik peptid progormoni (NT-proBNP), Sistatin S, S100β oqsili, mikroalbumin, ARTT.

Kim Yong-Din

Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

Tkachenko Ruslan Afanasyevich

National Medical Academy of Post-Graduate
Education named after P. L. Shupik
Kiev, Ukraine

INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE

ABSTRACT

A prospective double-blind randomized controlled clinical trial was conducted in 115 parturient women and maternity patients (Group I – 57, Group II – 58) during obstetric operations for placenta increta at 37–38 weeks gestation. The risk of anesthesia is ASA II. As an anesthetic aid, spinal anesthesia at the level of L₁–L₄ was used in the groups, using a 0.5% solution of Longocaine Heavy as an adjuvant of Quanax 10 mcg. As a preinfusion, a crystalloid solution of 15-20 ml/kg was injected into the Group I, a balanced polyelectrolyte hyperosmolar crystalloid solution of 10-15 ml/kg was injected into the Group II. At the stages of the operation, crystalloids and blood components were additionally injected. The central hemodynamics, pH, blood electrolytes, lactate, glucose and hematocrit were studied on Wondfo Blood Gas Analyser BGA-102 (Rain Sen Da). Brain natriuretic peptide prohormone (NT-proBNP), Cystatin C, S100β protein were determined on the Finicare™ FIA Meter Plus FS 113 immunofluorescence analyzer (Wonfo). Newborns were evaluated on the Apgar scale and the S100β protein on Finicare™ FIA Meter Plus FS 113 (Wonfo). Renal function was assessed based on urea, serum creatinine, glomerular filtration rate (Cystatin C), and Finicare™ FIA Meter Plus FS 113 (Wonfo) microalbumin. The hemostasis system was studied on the OCG-102 optical coagulometer (Wonfo) (Point-of-care Testing). Studies have shown that the use of low-volume infusion therapy in patients with suspected massive blood loss stabilizes the hemodynamic profile and CSF, creates moderate autohemodilation, without the development of dilution coagulopathy. Patients who received high volume infusion therapy had a significant increase in NT-proBNP more than 3 times the baseline values and showed acute kidney injury (AKI) already in the early stages of the study, with maximum manifestation by the end of the first day. For the early diagnosis and treatment of AKI, the study of microalbumin and and GFR with Cystatin C is recommended. Spinal anesthesia with hyperbaric Longocaine Heavy solution in combination with Quanax is a safe option for anesthesia in patients without severe massive blood loss during cesarean section.

Keywords: hemorrhage, Quanax, Reosorbilact, pH, Brain natriuretic peptide prohormone (NT-proBNP), Cystatin C, S100β protein, microalbumin, APTT.

Одной из основных задач глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков на 2016-2030 годы, является значительное снижение предотвратимой смертности и обеспечения благополучие населения [19].

Ежегодно около двух третей рождений в мире происходят в условиях неприемлемо высокой материнской и неонатальной смертности [21] и где риск смерти из-за послеродового кровотечения (ПРК) самый высокий. ПРК встречается примерно у 3–5% рождения, с большими региональными различиями.

Около 25% в год около 300 000 случаев материнской смертности связаны с осложнениями послеродового кровотечения [24]. Послеродовое кровотечение продолжает оставаться ведущей предотвратимой причиной материнской заболеваемости и смертности во всем мире.

Кровотечения составляют 8% материнской смертности в развитых регионах мира и 20% материнской смертности в развивающихся регионах. Несмотря на многочисленные исследования посвященные оптимальной терапии кровотечений, применение фибриногена, транексамовой кислоты, VII фактора, концентрата протромбинового комплекса, сбалансированная инфузионно - трансфузионная терапия, является потенциально решающим в лечении послеродового кровотечения [10].

Одним из ключевых вопросов интенсивной терапии у пациентов с кровотечениями, является стратегия внутривенной жидкостной реанимации, когда ошибки чреваты грозными осложнениями - неконтролируемой коагулопатией, кровопотерей или перегрузкой жидкостью [25,26].

В клинических исследованиях было показано, что либеральная инфузионная терапия, имеет пагубное влияние на несколько аспектов исхода пациента: развитию поликомпаратмент-синдрома,

сердечно-легочные осложнения, анастомозную недостаточность, длительность пребывания в стационаре, продолжительность искусственной вентиляции легких и смертность [7,17,18,25]. Несбалансированные стратегии внутривенной реанимации приводят к истощению факторов свертывания и обострению коагулопатии разведения, создавая синдромы компарментов.

Коагулопатия, развивается у 50% пациентов с объемом инфузии 3000 мл и у 70% при 4000 мл и более [2,8].

Помимо применения инновационных хирургических технологий, не менее важную роль играет и анестезиологический менеджмент.

Во время инфузионной терапии, помимо типа жидкости (коллоид или кристаллоид) и скорости инфузии, необходимо определять цели и пределы безопасности. Цель инфузионной терапии, стабилизация основных систем жизнеобеспечения. Пределы безопасности включают распознавание признаков и симптомов объемной перегрузки, отека легких, гипоксемии и сердечной недостаточности. Исследования последних лет показывают, что реанимационные мероприятия, связанные с массивной инфузионной терапией, приводят к большему количеству осложнений, чем малообъемная инфузионная терапия, гипотонивная реанимация с целевым СДД в пределах 65 мм.рт.ст. и нормоволемией [14,15].

Рекомендации ВОЗ и многонациональные руководства по кровотечениям последних лет, показали, что основным плазмозамещающим растворам, являются сбалансированные кристаллоидные растворы [1,11,12,23].

В тоже время, 0,9% NaCl, однозначно не рекомендован для восполнения ОЦК при гиповолемических состояниях, за исключением гипохлоремии [11,18,23].

Согласно опубликованным данным последних лет по управлению кровотоками, терапия должна быть направлена на необходимость использования низкообъемной (малообъемная) волемиической терапии до хирургического гемостаза с ограниченным введением кристаллоидов, поскольку частота развития ранней коагулопатии прямо пропорциональна объему инфузионной терапии [2,9,14,18,20,22].

Малообъемная инфузионная терапия сбалансированными полиэлектролитными гиперосмолярными кристаллоидными растворами способствует первичной активации капиллярного кровотока, мобилизации жидкости из отекающих клеток эндотелия, эритроцитов и интерстиция в сосудистое русло за счет создания осмотического градиента между этими клетками, интерстицием и плазмой крови [3,20,22].

Обоснованность их применения при гиповолемиическом (геморрагическом) шоке очевидна - при общей осмолярности в 891 мосмоль/л, они в 3 раза превышают осмолярность плазмы. Вызывают достаточно быстрое в течение 1 часа поступление

жидкости из интерстициального пространства в сосудистое русло, увеличивая ОЦК за счет плазмы. Донатор резервной щелочности натрия лактат корригирует метаболический ацидоз, коррекция которого происходит без резких колебаний pH [3].

Цель - изучение влияния кристаллоидных растворов, на основные системы жизнеобеспечения женщин при кесаревом сечении с высоким риском периперационного кровотечения.

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное двойное слепое рандомизированное контролируемое клиническое исследование, выполненное в Республиканском специализированном научно – практическом медицинском центре Акушерства и Гинекологии МЗ РУзб., г. Ташкент.

Беременные женщины случайно распределялись для создания сопоставимых групп (возраст, вес, срок гестации и экстрагенитальная патология) таблица 1. Ни врач, ни беременная женщина не знали, в какую группу попали при рандомизации.

Таблица 1.

Распределение беременных женщин по возрасту, весу и экстрагенитальной патологии в исследуемых группах

Группа	Возраст (лет)	ИМТ	Анемия легкой степени
I (n=57)	31,2±0,4	30,5±0,3 %	17 (29,8%)
II (n=58)	30,8±0,61	31,3±0,58 %	16 (27,6%)

Исследования проведены у 115 беременных и родильниц I -я группа - 57, II – 58 при акушерских операциях по поводу вращении плаценты в сроке гестации 37 – 38 нед. Критерии включения: установленный на предоперационном этапе диагноз центральное предлежание с вращением плаценты (ультразвуковая диагностика) с последующим клиническим и гистологическим подтверждением диагноза, плановый характер операции кесарева сечения, отсутствие тяжелой экстрагенитальной патологии [13]. Риск анестезии по ASA II ст., без патологии со стороны заболевания почек и нормальной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) не ниже 80 мл/мин.

В качестве анестезиологического пособия, в группах применяли спинальную анестезию (САН) 0,5% раствором лонгокаина хеви «Юрия – Фарм» в качестве адьюванта использовали Кванадекс 10 мкг [6,16,27] на уровне L II - L IV. Доза местного анестетика рассчитывалась согласно предложенной формулы [4]. Оперативное вмешательство начинали через 5-8 мин после интракандального введения местного анестетика. Вазопрессорную поддержку при необходимости проводили непрерывной инфузией фенилэфрином 0,2 мкг/кг/мин.

Инфузионная программа строилась согласно предложенным рекомендациям по ограничительной инфузии кристаллоидных и коллоидных растворов, раннего применения протокола массивной гемотрансфузии [1,9,13,16] и управляемой артериальной гипотонии в пределах среднего динамического давления (СДД) 65 мм.рт.ст., с использованием в качестве преинфузии в I – й группе сбалансированного кристаллоидного раствора 15 – 20 мл/кг; во II – й сбалансированный полиэлектролитный гиперосмолярный кристаллоидный раствор Реосорбилиакт (осмолярность 891 мосмоль/л) 10 – 15 мл/кг. Преинфузию проводили за 10 - 15 минут до начала оперативного вмешательства. С последующим введением на этапах операции сбалансированного кристаллоида и компонентов крови согласно протоколу массивной гемотрансфузии [1,9,14,26].

Основные системы жизнеобеспечения оценивали по общепринятым клиническим признакам, среднее динамическое давление (СДД), частота сердечных сокращений (ЧСС), SpO₂, электрокардиограмма (ЭКГ) монитором ЮМ – 300 (ЮТАС - Украина).

Центральную гемодинамику оценивали методом эхокардиографического исследования, с помощью аппарата Sono Scare ST Model - 200 линейным мультислотным датчиком 4–15 МГц. Изучали следующие показатели гемодинамике: ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); сердечный выброс (cardiac output - CO) оценивали по СИ - сердечному индексу

(Cardiac index - CI) (л/мин.м²) и ОПСС - общее периферическое сосудистое сопротивление (дин.с.см⁵).

КЩС, электролиты крови, лактат, глюкозу и гематокрит изучали на газоанализаторе “BGA -103” Wondfo (Rain Sen Da). Преимущества данного оборудования (Point – of – caret- testing) – тестирование на месте обслуживания (в операционной и реанимации), для быстрого измерения и анализа газов крови, электролитов и метаболитов в пробе крови пациента. Он основан на электрохимическом методе для определения pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻ глюкоза, лактат, а также на методе спектроскопии электрохимического импеданса для определения Hct. Прогормон мозгового натрия уретического пептида (NT-proBNP) и S – 100β оценивали на иммунофлюорисцентном анализаторе Fineware™ FIA MeterPlus/FS 113 (Wondfo). Новорожденных оценивали по шкале Апгар на 1 и 5 минуте. Определение объема кровопотери проводилось гравиметрическим способом.

Функцию почек оценивали по скорости клубочковой фильтрации (СКФ) высчитывали по формуле с использованием показателя Цистатина С (мл/мин/1,73м²) и микроальбумину (MAU мг/л), который определяли на иммунофлюорисцентном анализаторе Fineware™ FIA MeterPlus/FS 113 (Wondfo). Систему гемостаза, активированное парциальное тромбопластиновое время (APTT) определяли на оптическом коагулометре OCG – 102 (Wondfo) (Point – of – caret- testing) .

Исследование проводили на V этапах: I – й исход, II – й через 5 минут после окончания инфузии, III – й после извлечения плода , IV – после создания гемостаза, V – после окончания операции.

Исследование функции почек проводили на VI этапах: I – й исход до операции, II – й после окончания операции, III – й через 6 ч после окончания операции , IV – через 12 ч, V – 24 и VI – й через 48 ч.

Статистическая обработка данных была проведена с использованием программы «Excel» и коэффициента ранговой корреляции Пирсона. Статистически значимая разница между показателями принималась при P<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Исходные показатели основных систем жизнеобеспечения, характеризовались гипокинетическим типом кровообращения, показатели кислотно основного состояния, функции почек и гемостаза находились в пределах физиологических границ (табл.2, рис.1).

Учитывая возможную кровопотерю при данной патологии и фармакологические свойства используемых препаратов, предварительную инфузионную терапию кристаллоидными растворами в исследуемых группах заканчивали за 10 – 15 минут до начала оперативного вмешательства.

После инфузионной нагрузки (II – этап), отмечали достоверное увеличение ЧСС в I – й группе на 5,9%, при этом рН и рО₂ были достоверно ниже относительно исхода. Инфузионная нагрузка в I – й группе приводила к значительному увеличению NT-proBNP на 334,6 % (P<0,05), лактат увеличивался соответственно на 17,1% (P<0,05), а АРТТ на 8,1% (P<0,05) по отношению к исходным величинам (табл.2, рис.2,3).

На III – м этапе после извлечения плода, отмечали достоверное увеличение гемодинамических показателей в обеих исследуемых

группах относительно исходных величин и предыдущего этапа исследования. При этом изменения рН, рО₂ и рСО₂ не выходили за пределы физиологических величин. NT-proBNP в I – й и во II – й группе, по прежнему оставался выше исходных показателей на 383 - 138% относительно исхода и на 14,6 – 25,4% предыдущего этапа исследования (P<0,05). Лактат и АРТТ в I – й группе, также были выше исходных величин соответственно на 40,7 и 10,9 % (P<0,05). В то время, как во II – й группе, лактат снижался на 38% (P<0,05), относительно исходных показателей (табл.2, рис.2,3).

Рис. 1. Изменения СИ на этапах операции. *** - достоверность отличий между I –й и II –й группами.

Рис. 2. Изменения NTproBNP на этапах операции. *** - достоверность отличий между I –й и II –й группами.

Рис. 3. Изменения АРТТ на этапах операции. *** - достоверность отличий между I –й и II –й группами.

На IV – м этапе после контроля за повреждением, остановленным кровотечением и возмещением ОЦК в исследуемых группах отмечали, достоверное увеличение ОПСС на 18,6 -10,6% и ЧСС на 18,5- 7,4% относительно исхода (P<0,05). При этом минутная производительность сердца во II – й группе

была на 14,2% (P<0,05) выше исходных показателей. NT-proBNP по прежнему оставался высоким относительно исхода и предыдущего этапа как в I – й так и во II –й группе на 407,6 – 154,1% и 6,2 – 11,5 % (P<0,05), при этом время АРТТ удлинялось

на 1,6 – 1,3 (P<0,05) раза по отношению к исходным показателям и в 1,4 – 1,3 (P<0,05) к предыдущему этапу (табл.2, рис.1,2,3).

Со стороны кислотно – основного состояния крови, также отмечали достоверное снижение pH, pO₂ относительно исхода соответственно на 0,5 – 0,2 % и 33,9 – 11,5% (P<0,05), pCO₂ в I – й и во II – й группе на 20,5 – 7,8% был выше исхода (P<0,05), при этом лактат значительно увеличивался относительно исходных показателей и предыдущего этапа соответственно на 221,4 - 126,6 и 157 – 195,8% (P<0,05) (табл.2).

После окончания операции (V этап), отмечали стабильный гемодинамический профиль, при этом CI, ОПСС, СДД и ЧСС достоверно увеличивались относительно исхода в I – й группе, при этом во II – й наблюдали достоверное увеличение CI, ОПСС и СДД соответственно на 18, 11,3 и 37,8% (P<0,05). NT-proBNP по прежнему сохранял высокие показатели относительно исхода, как в I – й так и во II – й группе на 374,3 – 76,1% (P<0,05), при этом к предыдущему этапу в I – й группе он был ниже на 8,2% (P<0,05). На фоне улучшения гемодинамической обеспеченности и восстановления кислородно – транспортной функции крови, по прежнему сохранялся более низкий уровень pH и pO₂ относительно исходного этапа исследования соответственно на 0,3 и 13,7% (P<0,05), в I – й группе, pCO₂ также был выше на 17,9% (P<0,05). Во II – й же группе pO₂ по-прежнему оставался также ниже исхода на 3,5 %, pCO₂ выше на 5,2% (P<0,05). Лактат артериальной крови по прежнему оставался выше исходных величин соответственно на 271,4 - 140% в I – й группе и во II – й и к предыдущему этапу соответственно на 22,5 – 10,5% (P<0,05), при этом время АРТТ удлинялось на 1,6 – 1,3 (P<0,05) раза по отношению к исходным показателям и в 1,4 – 1,3 (P<0,05) к предыдущему этапу (табл.2, рис.1,2,3).

В связи с высоким риском развития массивной кровопотери, с целью предварительной инфузионной нагрузке перед началом операции, применяли различные варианты инфузионной терапии. Традиционную, с использованием сбалансированных кристаллоидных растворов 15 – 20 мл/кг (I гр.) и ограничительную малообъемную инфузионную терапию сбалансированным гиперосмолярным кристаллоидным раствором Реосорбикала 10 – 15 мл/кг (II гр.).

После проведения преинфузии, реакция основных параметров гомеостаза, показала неоднозначную картину на инфузионную нагрузку различных по объему и свойству кристаллоидных растворов. Так в I группе, после окончания инфузии отмечали резкое увеличение NT-proBNP (334%), что было связано с быстрым введением кристаллоидных растворов и достаточно большим его объемом (1200 – 1500 мл), что также приводила к достоверному снижению CI, pH и pO₂, увеличению лактата и АПТВ на 17,1 и 6,3% (P<0,05). Исследования проведенные после остановки кровотечения и восполнения ОЦК, показали относительную стабильность гемодинамике, умеренно выраженный метаболический и дыхательный ацидоз, NT-proBNP в I – й группе по прежнему оставался на достаточно высоких цифрах и в 4,1 раза превышал исходные показатели, при этом АРТТ

увеличивалось в 1,6, что требовало дополнительного введения транексамовой кислоты и свежзамороженной плазмы. Окончание операции, характеризовалась стабилизацией основных параметров гомеостаза. Однако имели более выраженные изменения в I – й группе относительно II – й (табл.2, рис.1,2,3).

Изменения во II группе, имели не столь выраженный характер чем в I – й. Мозговой натрий уретический пептид, после преинфузии и восполнения ОЦК, был значительно ниже по сравнению с I – й группой в 2,6 и 2,3 раза (P<0,05). После окончания операции отмечали стабильный гемодинамический профиль, кислотно – основного состояния и системы гемостаза относительно I – й группы (табл.2, рис.1,2,3).

Имело место прямая достоверная отрицательная взаимосвязь (r=-0,73 при p>95%), чем выше NTproBNP тем ниже CI в I – й группе, после контроля за повреждением, остановленным кровотечением и восполнением ОЦК.

Во всех исследуемых группах, новорожденные при рождении не имели признаков дистресса плода таблица. При этом S -100 β был в пределах референсных нормальных значений, что указывало на отсутствие гипоксически – ишемических повреждений головного мозга новорожденных (таблица 3).

Одним из наиболее частых осложнений массивных кровопотерь, является острое повреждение почек (ОПП) обусловленной преренальными факторами – острой гиповолемией. В связи с чем нами была проведена оценка функции почек в ближайшем послеоперационном периоде.

СКФ в I – й группе после окончания операции была существенно снижена и составляла 33,2±1,4 мл/мин/1,73 и в 2,6 раза ниже исходных величин (P<0,05), такая тенденция сохранялась практически на всех этапах исследования и только через 48 ч повышалась до 58,4±1,2 мл/мин/1,73, что соответствует умеренно сниженной СКФ. Во II – й группе СКФ соответствовала значениям незначительно сниженной фильтрации в пределах 65 мл/мин/1,73, через 48 часов значения СКФ соответствовали оптимальным величинам (таблица 4, Рис.4).

Острое повреждение почек оценивали по общепринятой классификации KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl 2012; Issue 1: 1–126). ОПП I стадии выявляли уже к концу оперативного вмешательства (II) в I – й группе, которая сохранялась до 48 часов (VI этап) таблица 4. В то время как во II – й группе согласно KDIGO, явлений ОПП не имело место.

Высокие значения микроальбумина наблюдали уже в конце операции в обеих исследуемых группах и на протяжении всех этапов исследования, что указывало на первичное поражение клубочков нефрона. Изменение количества микроальбумина носили более выраженный характер в I – й группе уже в конце операции (II) и был выше исхода в 55,8 раза, достигая максимума к концу первых суток (V) в 58,8 раз, в то время как во II – й он был выше на 25,7 и 18,2 раза (P<0,05) (таблица 4).

Рис. 4. Изменения СКФ и MAU на этапах операции. *** - достоверность отличий между I-й и II-й группами (P<0,05).

Проведенные исследования направленные на ранее выявление ОПП, показали, что ранними проявлениями острого повреждения

почек, являются микроальбуминурия и снижение СКФ (Цистатин С) таблица 4.

Оперативное вмешательство, с использованием современных хирургических технологий, позволило значительно уменьшить объем кровопотери 1672,4±49,3 в I – й группе и 1332,4±51,36 мл (P<0,05) во II – й и не допустить ее массивного характера. Общий объем инфузионной терапии плазмозаместителями (кристаллоидами) составлял в I – й группе 3309,4±56,5 и 2780,2±46,3 мл во II – й (P<0,05). Достоверное различие между группами, общего объема кровопотери и плазмозамещения, были связаны с тем, что в I – й группе использовали большее количество введенных кристаллоидных растворов по сравнению со II – й где применяли малообъемную ограничительную инфузию гипертоническими растворами. Введение большего объема неизбежно приводило к коагулопатии разведения различной степени тяжести. В 9 случаях (18,7%) случаях с целью поддержания гемодинамического профиля использовали волюстим (Гидроксизетиловый крахмал -130/0,4) в объеме 800 мл в I – й группе и 7 (14,2%) во II – й. Кровопотеря более 50% от ОЦК имела место у 4 (8,3%) женщин I – й группы и 3 (6,1%) во II – й, эти пациентки не вошли в группу исследований. Возмещение компонентами крови (эр. масса, СЗП и криопреципитат) осуществлялось в 29 (60,4%) случаях I – й группы и 18 (36,7%) во II – й. Расход транексамовой кислоты также был выше в I – й группе в течение 1 часа (табл. 5).

В случае нестабильной гемодинамике (снижение СДД<65 мм.рт.ст.), коррекция гипотонии проводилась фенилэфрином.

Стоит обратить внимание на то, что введение Реосорбилакта не приводило к увеличению лактоацидоза (дилуционному ацидозу), затрат кислорода на метаболизм извне лактата и не мешал диагностическому использованию лактата, как важного маркера гипоксии.

Отличительной особенностью данного исследования, явилось

проведение сравнительной оценки различных сбалансированных кристаллоидных растворов, на основные системы жизнеобеспечения рожениц и родильниц при массивных акушерских кровотечениях.

Выводы

1. Рестриктивная (малообъемная) инфузионная терапия с применением гипертонического сбалансированного кристаллоидного раствора (Реосорбилакт) в качестве преинфузии у пациенток с вращением плаценты, стабилизирует гемодинамический профиль и КЩС, создает умеренную аутогемодилуцию, без развития дилуционной коагулопатии.

2. Использование сбалансированных кристаллоидных растворов до выполнения спинальной анестезии, приводит к значительному росту NT-proBNP в 3,3 раза, что указывает на развитие перегрузки кровообращения в ответ на инфузию, увеличение АРТТ в 1,6, что требовало дополнительного введения транексамовой кислоты и свежемороженой плазмы.

3. У пациенток I группы, у которых проводилась либеральная инфузионная ресусцитация, уже к концу операции отмечали ОПП, с максимальным проявлением к концу первых суток. Для ранней диагностики и лечения ОПП, рекомендовано исследование микроальбумина и СКФ по циститину С.

5. Спинальная анестезия гипербарическим 0,5% раствором лонгокаина хеви в сочетании с Кванадексом, безопасный вариант анестезиологического пособия у пациентов без тяжелой массивной кровопотери.

6. Проведенные исследования показывают прямую достоверную отрицательную взаимосвязь между NTproBNP и сердечным индексом в группе с высокообъемной инфузионной терапией, чем выше мозговой натрий уретический пептид, тем ниже СИ.

Использованная литература:

1. Адамян Л.В., Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е., и соавт. Интенсивная терапия и анестезия при внематочной беременности. Клинические рекомендации (Протокол лечения). МЗ РФ № 15-4/10/2-729 от 06.02.2017»// Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2017, том 16, №5, с. 69–77.
2. Богнат, А. К. Квинтэссенция семинара по инфузионной терапии и контролю волемического статуса, прошедшего 14-19 июля 2014 года в г. Зальцбурге, Австрия. /Медицина неотложных состояний. – 2015.-№7.. - С.155-159.
3. Лоскутов О. А., Недашковский С. М., Бабак С. И. и др. Современные подходы к коррекции гемодинамических нарушений у больных с тяжелой сочетанной травмой//Периоперационная терапия.-2020.-Т.3.-№1.-С.21- 26.
4. Маршалов Д.В. , Шифман Е. М., Салов И. А., Петренко А. П. Коррекция дозы местного анестетика при спинальной анестезии у беременных с ожирением//Анестезиология – реаниматология.-2014.-№5.-С.19 – 23.1.
5. Плахотина Е.Н., Белоусова Т.Н., Куликов И.А., и др. Выбор анестезиологического пособия при органосохраняющих операциях по поводу вращающейся плаценты. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2020;9(2):221–230.
6. Alison M., Ayadi E.I., Nuriya R., et al. Advances in the treatment of postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol.* 2013;8(6):525-537.
7. Alexander J Butwick., Lawrence T. Transfusion and coagulation management in major obstetric hemorrhage.//*Curr Opin Anaesthesiol.* 2015 Jun;28(3):275-84;
8. Alexander P. J., et al. Transfusion strategies in bleeding critically ill adults: a clinical practice guideline from the European Society of Intensive Care Medicine.// *Intensive Care Med*./-2021/- <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06531-x>
9. Cannon Jeremy W. Hemorrhagic Shock.// *N Engl J Med* 2018.
10. Chowdhury A.H., Cox E.F., Francis S.T. A randomized, controlled, double-blind crossover study on the effects of 2-L infusions of 0.9% saline and Plasma-Lyte® 148 on renal blood flow velocity and renal cortical tissue perfusion in healthy volunteers.// *Ann Surg.* 2012; 256:18–24.
11. Ekelund K., Hanke G. Hemostatic resuscitation in postpartum hemorrhage - a supplement to surgery// *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2015 Jul;94(7):680-692/
12. Grant T.R., Ellinas E.H., Kula A.O., Muravyeva M.Y. Risk-stratification, resource availability, and choice of surgical location for the management of parturients with abnormal placentation: a survey of United States-based obstetric anesthesiologists.// *Int J Obstet Anesth.* 2018 May;34:56-66.
13. Heiko Lier., Christian von Heymann., Wolfgang Korte. Peripartum Haemorrhage: Haemostatic Aspects of the New German PPH Guideline. // *Transfus Med Hemother.* 2018 Apr;45(2):127-135.
14. Hussmann B., Lefering R., Waydhas C., et al. Does increased prehospital replacement volume lead to a poor clinical course and an increased mortality? A matched-pair analysis of 1896 patients of the Trauma Registry of the German Society for Trauma Surgery who were managed by an emergency doctor at the accident site. *Injury.* 2013;44(5):611–7.
15. Ioscovich A., Shatalin D., Butwick A.J., et al. Israeli survey of anesthesia practice related to placenta previa and accreta.//*Acta Anaesthesiol Scand.* 2015
16. Malbrain M.L., Roberts D.J., Suqrue M., et al. The polycompartment syndrome: a concise state-of-the- art review.// *Anaesthesiol. Intensive Ther.* 2014; 46 (5): 433-50.
17. Manu L.N.G. et al. Fluid overload, de-resuscitation, and outcomes in critically ill or injured patients: A systematic review with suggestions for clinical practice.// *Anesthesiology Intensive Therapy.*-2014, vol. 46, no 5, 361–380; WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage.-2017.
18. Organizacion Mundial de la Salud. Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Nino y el Adolescente 2016-2030. 2015

19. Portello CA, Schoenfeld JC. Hypertonic saline in critical illness – A systematic review. *Journal of Critical Care* [Internet]. Elsevier BV; 2017.
20. Population Reference Bureau (PRB). 2021 World population data sheet. Special focus on global fertility. 2021. Accessed September 12, 2021
21. Portcullis C.A., Schiphol J.C. Hypertonic saline in critical illness – A systematic review. *Journal of Critical Care* [Internet]. Elsevier BV; 2017.
22. Brouilly A, Loutrel O, Cinotti R, et al. Balanced versus chloride-rich solutions for fluid resuscitation in brain-injured patients: a randomised double-blind pilot study.// *Crit Care* 2013; 17:R7
23. Say L, Chou D, Gemmill A, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *Lancet Glob Health*. 2014.
24. Sanchez M., Jimenez-Lendinez M., Cidoncha M., et al. Comparison of fluid compartments and fluid responsiveness in septic and non-septic patients. *Anaesth. Intensive Care*. 2011; 39 (6): 1022-9;
25. Sibylle A., Kozek-Langenecker., Aamer B., et al. Management of severe perioperative bleeding: guidelines//*Eur J Anaesthesiol* 2017;34:332–395.
26. Sun Y., Xu Y., Wang G.N. Comparative evaluation of intrathecal bupivacaine alone, bupivacaine-fentanyl, and bupivacaine-dexmedetomidine in caesarean section. *Drug Res (Stuttg)*. 2015;65(9):468–472.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000